

УДК 657

DOI 10.5281/zenodo.18373692

Научная статья

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

THE IMPACT OF MANAGEMENT ACCOUNTING ON THE FINANCIAL RESULTS OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES

ТУМАКОВА АРИНА ВАДИМОВНА,
Государственный университет управления.

TUMAKOVA ARINA VADIMOVNA,
State University of Management.

В статье рассматривается влияние системы управленческого учета на финансовые результаты предприятий общественного питания на материалах ООО «Вкусно и точка», ООО «Бургер Рус», ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» и ООО «Додо Франчайзинг». Проведен сравнительный анализ публичной финансовой отчетности за период 2022–2024 гг. Выявлены корреляции между косвенными признаками эффективности управленческого учета и показателями рентабельности. Установлено, что предприятия с развитой системой корпоративного управления демонстрируют рентабельность по чистой прибыли выше среднеотраслевой на 2–6 процентных пунктов.

The article examines the impact of the management accounting system on the financial results of public catering enterprises based on the materials of Vkusno i Tochka LLC, Burger Rus LLC, International Restaurant Brands LLC, and Dodo Franchising LLC. A comparative analysis of public financial statements for the period 2022–2024 was conducted. Correlations were identified between indirect indicators of the effectiveness of management accounting and profitability indicators. It has been established that enterprises with a developed corporate governance system demonstrate a net profit margin that is 2–6 percentage points higher than the industry average.

Ключевые слова: управленческий учет, общественное питание, финансовая эффективность, рентабельность, сетевые рестораны, операционные показатели, бюджетирование, контроллинг.

Key words: management accounting, public catering, financial efficiency, profitability, chain restaurants, operational indicators, budgeting, controlling.

Введение.
Рынок общественного питания в России демонстрирует устойчивый рост: оборот отрасли в 2023 году достиг 2,9 трлн рублей, увеличившись на 13,0 % в сопоставимых ценах к предыдущему году [16]. При этом отрасль характеризуется высокой долей убыточных предприятий — 35,3 % по данным 2023 года [16]. Рентабельность продаж в секторе деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составляет всего 9,1 %, что существенно ниже среднего уровня по экономике [16]. В условиях низкой рентабельности, высокой текучести кадров (81,4 %) и нестабильности внешней среды актуализируется необходимость совершенствования систем управления предприятиями общепита.

Как отмечает Е.Н. Колесникова, «в условиях цифровизации и информатизации необходимо осуществлять непрерывное совершенствование существующих в компании бизнес-процессов, для рационального использования располагаемых ресурсов и достижения максимально возможного результата деятельности экономического субъекта» [13]. Управленческий учет как система формирования релевантной информации для принятия решений приобретает особую значимость в условиях ограниченных возможностей повышения цен и необходимости жесткого контроля затрат.

Цель исследования — выявить влияние системы управленческого учета на финансовые результаты предприятий общественного питания на основе сравнительного анализа публичных данных ведущих операторов рынка.

Задачи исследования:

1. Систематизировать функции и инструменты управленческого учета в сфере общественного питания.
2. Провести сравнительный анализ финансовых показателей компаний за период 2022–2024 гг.
3. Выявить корреляции между применением эффективных систем управления и финансовыми результатами.
4. Сформулировать рекомендации по совершенствованию управленческого учета.

Объект исследования — предприятия общественного питания сегмента быстрого питания. Согласно ГОСТ Р 30389-2013, к предприятиям общественного питания относятся рестораны, кафе, столовые, кафетерии и другие заведения, осуществляющие производство кулинарной продукции и создание условий для ее реализации и потребления [4].

Предмет исследования — система управленческого учета и её влияние на операционные и финансовые результаты деятельности.

Методы исследования: сравнительный анализ финансовой отчетности, расчет коэффициентов рентабельности и финансовой устойчивости, бенчмаркинг показателей эффективности.

Эмпирическая база исследования. Исследование проводится на материалах публичной финансовой отчетности четырех компаний сектора быстрого питания: ООО «Система ПБО» (бренд «Вкусно и точка») — крупнейший оператор рынка с выручкой 187,4 млрд рублей в 2024 году [8]; ООО «Бургер Рус» (Burger King) [5]; ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (KFC/Pizza Hut) [7]; ООО «Додо Франчайзинг» (Додо Пицца) [6]. Выбор компаний обусловлен их доминирующим положением на российском рынке и доступностью финансовой отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дополнительно использованы досье контрагентов [18–21] и данные информационных агентств об операционных показателях деятельности компаний [14, 17, 22–24].

Функции управленческого учета в общественном питании.

Управленческий учет представляет собой информационную систему, обеспечивающую принятие обоснованных управленческих решений. По мнению Л.С. Боташевой и А.А. Аджиевой, «управленческий учет представляет собой систему учета, в рамках которой формируется информация финансового и нефинансового характера в управленческих целях, по трем основным составляющим: планирование, контроль и анализ деятельности предприятия» [1, с. 73]. Как подчеркивает С.С. Гугкаева, управленческий учет занимается сбором, анализом и отчетностью финансовой информации, что позволяет руководителям принимать обоснованные решения и контролировать финансовые процессы в организации [10, с. 117].

В условиях цифровой трансформации бизнеса функции управленческого учета эволюционируют. С.Н. Гришкина и К.С. Честнова выделяют три функциональных блока современного управленческого учета: формирование информации для поддержки управленческих решений тактического и стратегического характера; подготовка данных для заполнения

форм финансовой отчетности; формирование внутренней информации для подготовки ESG-отчетности [9, с. 38]. Такое расширение функций отражает растущую потребность бизнеса не только в финансовой, но и в нефинансовой информации о факторах устойчивого развития.

В условиях нестабильности внешней среды актуализируется переход от традиционного к динамическому управленческому учету, направленному на прогнозирование кризисов и мониторинг состояния ключевых ресурсов в режиме реального времени [13]. Основные различия между традиционным и динамическим подходами систематизированы в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение традиционного и динамического управленческого учета [13]

Характеристика	Традиционный подход	Динамический подход
Цель	Идентификация внешних возможностей и угроз, учет сильных и слабых сторон	Выявление текущих тенденций изменения бизнес-системы и будущих угроз стабильности
Объект	Центры ответственности, затраты, финансовые результаты	Бизнес-система управления ресурсами предприятия
Направленность	Согласование внешних условий и внутренних возможностей	Единство управленческой стратегии на основе комплексного подхода к управлению ресурсами
Концептуальные установки	Анализ текущего состояния	Прогнозирование и предотвращение кризисов

Переход к динамическому управленческому учету особенно актуален для предприятий общественного питания, характеризующихся высокой волатильностью спроса и зависимостью от внешних факторов. Такая система позволяет формировать релевантную качественную информацию о состоянии ресурсов в режиме реального времени, что является ключевым условием предотвращения прекращения деятельности предприятия.

Эффективность управленческого учета определяется используемым инструментарием. Как отмечает М.Б. Евгенийев, основными инструментами управленческого учета являются: отчет о движении денежных средств, детально отражающий поступления и расходование средств; отчет о финансовых результатах, предоставляющий обзор доходности за определенный период; бухгалтерский баланс, показывающий соотношение активов, собственных и заемных средств [11, с. 267].

Важнейшим инструментом планирования является бюджет доходов и расходов, который «предназначен для того, чтобы помочь компании достигать своих финансовых целей, в частности, планировать чистую прибыль, учитывая при этом как постоянные, так и переменные затраты» [11, с. 268]. Неотъемлемой частью бюджетирования выступает план-фактный анализ, позволяющий сравнивать первоначальные ожидания с реальными результатами и своевременно корректировать управленческие решения.

Для оперативного управления ликвидностью применяется платежный календарь — «инструмент финансового механизма управления финансовыми результатами организации, который поддерживает планирование и контроль за денежными потоками» [11, с. 269]. Особая ценность платежного календаря заключается в его способности своевременно сигнализировать о рисках кассового разрыва.

Среди современных методов управленческого учета особое место занимает unit-экономика. По мнению М.Б. Евгеньева, unit-экономика «представляет собой эффективный инструмент финансового механизма управления финансовыми результатами организации, позволяющий анализировать экономическую деятельность предприятия на уровне отдельных элементов, или же юнитов» [11, с. 268]. В отличие от классических методов, где анализируются общие показатели деятельности компании, данный метод делит бизнес на состав-

ные части: продукт, клиент, контракт или временной интервал. Для сетевых ресторанов unit-экономика позволяет оценивать эффективность каждой точки в отдельности и принимать обоснованные решения о развитии или закрытии нерентабельных подразделений.

Бенчмаркинг как инструмент управленческого учета «служит важным финансовым инструментом, позволяющим значительно усовершенствовать планы и цели организации путем анализа бизнес-практик и достижений прямых конкурентов, работающих в аналогичной сфере» [11, с. 270]. В условиях высококонкурентного рынка общественного питания систематический бенчмаркинг позволяет выявлять отставание по ключевым показателям и своевременно предпринимать корректирующие действия.

Предприятия общественного питания характеризуются специфической структурой затрат, определяющей приоритеты управленческого контроля. По данным Росстата, материальные затраты (сырье, материалы, полуфабрикаты) составляют 47,5 %, затраты на оплату труда — 19,3 %, расходы на услуги сторонних организаций — 16,4 % [16]. Динамика структуры затрат за период 2010–2023 гг. систематизирована в таблице 2.

Таблица 2. Структура затрат предприятий общественного питания, % [16]

Статья затрат	2010	2023	Изменение, п.п.
Материальные затраты (сырье, полуфабрикаты)	39,8	47,5	+7,7
Затраты на оплату труда	25,5	19,3	-6,2
Страховые взносы	5,6	5,2	-0,4
Услуги сторонних организаций	9,5	16,4	+6,9
Расходы, связанные с арендой	7,8	4,6	-3,2
Амортизация основных средств	2,3	2,8	+0,5
Прочие затраты	9,5	4,2	-5,3
Итого	100,0	100,0	-

Как видно из таблицы 2, наиболее существенные изменения произошли в структуре материальных затрат (рост на 7,7 п.п.) и затрат на оплату труда (снижение на 6,2 п.п.). Рост доли услуг сторонних организаций на 6,9 п.п. свидетельствует о растущей популярности аутсорсинга непрофильных функций (клининг, логистика, бухгалтерия). Три основные статьи — материальные затраты, оплата труда и услуги сторонних организаций — формируют 83,2 % всех затрат, что определяет приоритетные направления контроля в системе управленческого учета.

Важной особенностью общественного питания является необходимость учета естественной убыли продуктов, специфического документооборота (калькуляционные карточки, технологические карты блюд), а также учета движения сырья между подразделениями (склад, кухня, зал). Как подчеркивают Г.Л. Лемещенко и О.Д. Ткаченко, особенностью управленческого учета в общепите является необходимость выбора метода калькулирования себестоимости (полной или неполной), что влияет на точность расчета прибыли и принятие управленческих решений в области ценообразования и оценки рентабельности отдельных блюд [15, с. 33].

Специфика сектора быстрого питания заключается в высокой степени стандартизации продуктовых программ, что облегчает внедрение систем нормирования и контроля расхода продуктов. Высокая оборачиваемость запасов (от 7 до 15 дней) и скоропортящийся характер большинства продуктов делают критически важным ежедневный мониторинг остатков и своевременное списание испорченной продукции. Таким образом, эффективная система управленческого учета в общественном питании должна обеспечивать: детальный контроль материальных затрат, управление трудовыми затратами, мониторинг среднего чека и коли-

чества гостей, контроль за соблюдением технологических норм и минимизацию непроизводительных потерь.

Сравнительный анализ финансовых показателей.

Исследование проводится на материалах публичной финансовой отчетности и открытых данных о деятельности компаний. Отсутствие доступа к внутренним системам управленческого учета компенсируется анализом косвенных признаков эффективности, таких как: динамика финансовых результатов, структура активов и обязательств, управление оборотным капиталом, инвестиции в развитие персонала и технологий. Общая характеристика исследуемых компаний представлена в таблице 3.

Таблица 3. Общая характеристика объектов исследования [18–21]

Показатель	Вкусно и точка	Burger King	KFC/Pizza Hut	Додо Франчайзинг
Дата регистрации	1996	2009	2018	2013
Уставный капитал, млрд руб.	10,7	1,0	0,002	0,00001
Количество точек (2024)	900+	н/д	н/д	н/д
Бизнес-модель	Корпоративная	Корпоративная	Корпоративная	Франчайзинг
Основной ОКВЭД	56.10	56.10	56.10	70.22

ООО «Система ПБО» (бренд «Вкусно и точка») — компания с наиболее длительной историей присутствия на рынке, зарегистрированная в 1996 году. В 2022 году компания прошла трансформацию после смены собственника и ребрендинга. По состоянию на 2024 год сеть насчитывает более 900 ресторанов в 65 регионах России, ежедневно обслуживая около 2 млн посетителей [17]. Важным косвенным признаком развитой системы корпоративного управления является наличие образовательной лицензии с 2021 года, что свидетельствует о функционировании системы корпоративного обучения персонала [21]. За 2024 год компания продала 645 млн бургеров, 342 млн порций картофеля и 142 млн порций кофейных напитков [24].

ООО «Бургер Рус» (Burger King) основано в 2009 году и управляет сетью ресторанов Burger King в России. Компания характеризуется высокой долей арендованных активов — права пользования активами составляют 48 % основных средств [1], что типично для модели быстрого масштабирования сетевого бизнеса. В структуре капитала отмечается наличие непокрытого убытка, накопленного в предыдущие периоды, что свидетельствует о прохождении компанией кризисных этапов развития.

ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (KFC/Pizza Hut) создано в 2018 году для управления брендами KFC и Pizza Hut на российском рынке. Компания отличается наивысшей среди исследуемых объектов долей арендованных помещений — права пользования активами составляют 69 % основных средств [20]. Минимальный размер уставного капитала (2 тыс. рублей) при значительных масштабах деятельности характерен для управляющих компаний в составе международных холдингов.

ООО «Додо Франчайзинг» зарегистрировано в 2013 году как управляющая компания франчайзинговой сети «Додо Пицца». Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22), что отражает специфику франчайзинговой модели, где основная выручка формируется за счет роялти и паушальных платежей, а не от прямых продаж готовой продукции [19]. Компания владеет 40 зарегистрированными товарными знаками, что свидетельствует о развитой системе бренд-менеджмента.

Таким образом, исследуемые компании представляют различные бизнес-модели в секторе быстрого питания: корпоративные сети с собственными ресторанами (Вкусно и точка, Burger King, KFC) и франчайзинговую модель (Додо Пицца), что позволяет выявить особенности влияния управленческого учета на финансовые результаты в зависимости от организационной структуры бизнеса.

Анализ финансовой отчетности показывает, что все компании демонстрируют положительную динамику выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Динамика ключевых финансовых показателей представлена в таблице 4.

Таблица 4. Динамика выручки и чистой прибыли (млрд руб.) [5–8]

Компания	Выручка 2023	Выручка 2024	Рост, %	Чистая прибыль 2023	Чистая прибыль 2024	Рост, %
Вкусно и точка	155,7	187,4	+20,3	14,2	17,0	+19,7
Burger King	74,5	90,3	+21,2	1,8	1,6	-9,2
KFC/Pizza Hut	36,6	42,6	+16,2	0,02	1,0	×60,2
Додо Франчайзинг	5,9	8,2	+38,4	0,8	1,3	+66,3

ООО «Система ПБО» увеличило выручку на 20,3 % до 187,4 млрд рублей, ООО «Бургер Рус» — на 21,2 % до 90,3 млрд рублей [5; 8]. Наиболее высокий темп роста выручки продемонстрировало ООО «Додо Франчайзинг» — 38,4 % [6], что отражает активную экспансию франчайзинговой сети. Темп роста выручки ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» составил 16,2 % [7], что является наименьшим показателем среди исследуемых компаний.

При этом динамика чистой прибыли существенно различается между компаниями. ООО «Система ПБО» увеличило чистую прибыль на 19,7 % до 17,0 млрд рублей [8], демонстрируя синхронность роста выручки и прибыли, что свидетельствует об эффективном контроле затрат. В противоположность этому, ООО «Бургер Рус» продемонстрировало снижение чистой прибыли на 9,2 % до 1,6 млрд рублей при росте выручки на 21,2 % [5]. Такая разнонаправленная динамика указывает на опережающий рост затрат относительно выручки, что может быть следствием недостаточного контроля операционных расходов или инвестиций в развитие сети без немедленной отдачи.

Наглядное сравнение темпов роста выручки и чистой прибыли представлено на рис. 1.

Как видно из рисунка 1, только у ООО «Система ПБО» и ООО «Додо Франчайзинг» темпы роста прибыли соответствуют темпам роста выручки, что свидетельствует об эффективном контроле затрат. У ООО «Бургер Рус» наблюдается парадоксальная ситуация: рост выручки на 21,2 % сопровождается снижением прибыли на 9,2 %, что указывает на опережающий рост операционных расходов. Наиболее драматичную динамику показало ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» — чистая прибыль выросла с 0,02 млрд рублей в 2023 году до 1,0 млрд рублей в 2024 году, то есть в 60 раз [7]. Такой взрывной рост может свидетельствовать о завершении реструктуризации бизнеса и переходе к устойчивой прибыльности после периода убытков или минимальной рентабельности.

Разнонаправленная динамика прибыли при положительной динамике выручки у всех компаний свидетельствует о том, что способность контролировать затраты и конвертировать рост продаж в рост прибыли существенно различается. Это может быть косвенным признаком различной эффективности систем управленческого учета и операционного контроля.

Рис. 1. Темпы роста выручки и чистой прибыли в 2024 году, % к 2023 году [5–8]

Расчет показателей рентабельности позволяет оценить эффективность деятельности компаний независимо от масштабов бизнеса. Показатели валовой и чистой рентабельности представлены на рис. 2.

Рис. 2. Валовая и чистая рентабельность компаний в 2024 году, % [5–8]

Рентабельность по чистой прибыли у ООО «Система ПБО» составляет 9,1 % [8], что в точности соответствует среднеотраслевому уровню рентабельности продаж в секторе деятельности гостиниц и предприятий общественного питания [16]. Что свидетельствует о том, что крупнейший оператор рынка демонстрирует типичную для отрасли эффективность конвертации выручки в чистую прибыль.

В то же время ООО «Бургер Рус» показывает существенно более низкую рентабельность — всего 1,8 % [5], что в 5 раз ниже среднеотраслевого уровня. ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» демонстрирует рентабельность 2,3 % [7], что также значительно ниже среднеотраслевого показателя. Низкая рентабельность этих компаний может объясняться несколькими факторами: высокой долговой нагрузкой и соответствующими расходами на обслуживание долга, инвестициями в развитие сети, недостаточным контролем операционных затрат.

Наивысшую рентабельность среди исследуемых компаний демонстрирует ООО «Додо Франчайзинг» — 15,3 % [6], что в 1,7 раза выше среднеотраслевого уровня. Это объясняется спецификой франчайзинговой модели: основная выручка формируется за счет роялти и паушальных платежей, которые не требуют значительных операционных затрат на производство и реализацию продукции.

Анализ валовой рентабельности показывает аналогичную картину. ООО «Додо Франчайзинг» демонстрирует наивысший показатель валовой рентабельности — 25,3 %, ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» — 23,4 %, в то время как у корпоративных сетей ООО «Система ПБО» и ООО «Бургер Рус» показатели ниже — 18,9 % и 19,1 % соответственно [5–8].

Как видно из рисунка 2, у всех компаний чистая рентабельность существенно ниже валовой, что объясняется влиянием коммерческих, управленческих расходов и расходов на обслуживание долга. Наиболее значительный разрыв между валовой и чистой рентабельностью наблюдается у ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (23,4 % vs 2,3 %) и ООО «Додо Франчайзинг» (25,3 % vs 15,3 %), что указывает на различную эффективность управления производственными затратами. У ООО «Система ПБО» разрыв составляет 9,8 процентных пункта, что является наиболее сбалансированным показателем среди корпоративных сетей.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ООО «Система ПБО» демонстрирует рентабельность на уровне среднеотраслевой, существенно превосходя показатели прямых конкурентов в корпоративном сегменте (Burger King и KFC). Низкая рентабельность последних может указывать на недостаточную эффективность контроля затрат или на стадию активных инвестиций в развитие, когда текущая рентабельность приносится в жертву долгосрочному росту.

Анализ структуры капитала позволяет оценить финансовую независимость компаний и их способность финансировать долгосрочное развитие. Сравнительные показатели финансовой устойчивости и их связь с рентабельностью систематизированы в таблице 5.

Таблица 5. Показатели финансовой устойчивости компаний в 2024 году [5–8]

Показатель	Вкусно и точка	Burger King	KFC/Pizza Hut	Додо Франчайзинг
Собственный капитал, млрд руб.	32,0	14,5	4,9	3,0
Активы, млрд руб.	69,0	75,0	26,7	4,3
Коэффициент автономии, %	46,4	19,4	18,2	70,8
Долгосрочные обязательства, млрд руб.	20,6	25,4	15,7	0,1
Краткосрочные обязательства, млрд руб.	16,4	35,2	6,2	1,1
Рентабельность по чистой прибыли, %	9,1	1,8	2,3	15,3

Данные таблицы 5 наглядно демонстрируют прямую зависимость между коэффициентом автономии и рентабельностью: компании с коэффициентом автономии выше 45 % (ООО «Система ПБО» и ООО «Додо Франчайзинг») показывают рентабельность 9,1–15,3 %, в то время как компании с коэффициентом ниже 20 % (ООО «Бургер Рус» и ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс») — всего 1,8–2,3 %.

ООО «Додо Франчайзинг» имеет наивысший коэффициент автономии — 70,8 % [6], что свидетельствует о высокой финансовой независимости и минимальной долговой нагрузке. Это характерно для франчайзинговой модели, которая не требует значительных капитальных вложений в недвижимость и оборудование. ООО «Система ПБО» демонстрирует сбалансированную структуру капитала с коэффициентом автономии 46,4 % [8], что близко к нормативному значению 50 % и свидетельствует о разумном сочетании собственных и заемных источников финансирования.

В то же время ООО «Бургер Рус» и ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» характеризуются высокой долговой нагрузкой — коэффициенты автономии составляют 19,4 % и 18,2 % соответственно [5; 7]. Это означает, что более 80 % активов этих компаний профинансированы за счет заемных средств, что создает риски в случае ухудшения операционных результатов или ужесточения условий кредитования.

Выявленная корреляция может объясняться несколькими факторами: высокая долговая нагрузка приводит к значительным расходам на обслуживание долга, снижающим чистую прибыль; финансово устойчивые компании имеют больше возможностей для долгосрочных инвестиций в системы управления, включая управленческий учет; финансовая стабильность создает условия для принятия взвешенных стратегических решений без необходимости жертвовать долгосрочными целями ради краткосрочной ликвидности.

Таким образом, финансовая устойчивость создает предпосылки для эффективного управленческого учета, поскольку компании с низкой долговой нагрузкой имеют больше ресурсов для инвестиций в системы автоматизации, обучение персонала и совершенствование бизнес-процессов. В свою очередь, эффективный управленческий учет способствует поддержанию финансовой устойчивости через своевременное выявление рисков и оптимизацию использования ресурсов.

Влияние управленческого учета на финансовую эффективность.

Методология исследования базируется на анализе косвенных признаков эффективности управленческого учета, выявляемых через публично доступные данные. Такой подход позволяет оценить результативность систем управления без доступа к внутренней управленческой отчетности. Как отмечают Л.С. Боташева и А.А. Чагарова, ключевыми факторами успешной реализации системы управленческого учета являются: понимание и поддержка руководства, анализ потребностей и целей, обучение и подготовка персонала, использование современных технологий, поддержка со стороны поставщиков и партнеров, систематический мониторинг и анализ результатов [2, с. 126].

У ООО «Система ПБО» выявлен ряд косвенных признаков, свидетельствующих о развитой системе управленческого учета. Во-первых, наличие образовательной лицензии с 2021 года указывает на функционирование системы корпоративного обучения персонала [21]. Систематическое обучение работников стандартам обслуживания, технологиям приготовления и правилам учета является признаком зрелой системы стандартизации бизнес-процессов, что, в свою очередь, создает основу для эффективного управленческого учета. Во-вторых, снижение кредиторской задолженности на 64,5 % при одновременном росте выручки на 20,3 % [8] демонстрирует эффективное управление денежными потоками. Такая динамика характерна для компаний с развитыми системами бюджетирования и платежных календарей, позволяющими планировать платежи и оптимизировать использование оборотного капитала.

В-третьих, по словам генерального директора компании, приоритетом развития является «наращивание технологического оснащения предприятий, информационной составляющей, технологичности, автоматизации» [17]. Инвестиции в автоматизацию и информационные технологии являются необходимым условием построения эффективной системы управленческого учета, обеспечивающей формирование оперативной и достоверной информации для принятия решений. В-четвертых, масштаб деятельности (более 900 ресторанов в 65 регионах) требует развитой системы управленческого учета для координации деятельности подразделений и контроля за выполнением планов. Успешное управление столь крупной сетью было бы невозможно без стандартизированной системы отчетности и мониторинга ключевых показателей эффективности.

В отличие от ООО «Система ПБО», конкуренты демонстрируют признаки менее эффективного управления оборотным капиталом. У ООО «Бургер Рус» кредиторская задолженность выросла на 51,4 % [5], что при росте выручки на 21,2 % указывает на проблемы с платежной дисциплиной. Опережающий рост кредиторской задолженности относительно выручки может свидетельствовать о недостаточном планировании денежных потоков или о сознательной стратегии использования товарных кредитов для финансирования оборотного капитала в условиях ограниченности собственных средств.

Наличие непокрытого убытка у ООО «Бургер Рус» в размере 2,6 млрд рублей [5], несмотря на получение чистой прибыли в текущем периоде, свидетельствует о том, что компания находится на стадии восстановления после периода убыточности. Это может указывать на то, что система управленческого учета не позволяла своевременно выявлять проблемы и принимать корректирующие меры в прошлом. Аналогично, у ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» взрывной рост прибыли с практически нулевого уровня [7] свидетельствует о завершении периода реструктуризации, что может быть связано с внедрением или совершенствованием систем управленческого контроля.

Таким образом, анализ косвенных признаков позволяет сделать вывод, что ООО «Система ПБО» обладает более развитой системой управленческого учета по сравнению с конкурентами, что проявляется в эффективном управлении оборотным капиталом, инвестициях в обучение персонала и автоматизацию, стабильной рентабельности на уровне среднеотраслевой при крупнейших масштабах деятельности.

На основе выявленных проблем могут быть сформулированы рекомендации по совершенствованию управленческого учета для компаний с низкой рентабельностью. Во-первых, целесообразно внедрение системы unit-экономики для анализа эффективности на уровне отдельных точек. Как подчеркивает М.Б. Евгеньев, использование unit-экономики позволяет «анализировать деятельность на уровне отдельных элементов» [11, с. 268] что особенно актуально для сетевых ресторанов. Расчет прибыльности каждого ресторана с учетом всех прямых и распределенных затрат позволяет принимать обоснованные решения о развитии прибыльных точек и закрытии убыточных, а также выявлять лучшие практики для тиражирования по сети.

Во-вторых, учитывая, что материальные затраты в отрасли составляют 47,5 % [16], критически важным является внедрение систем контроля за расходом сырья. Это включает: разработку и регулярную актуализацию технологических карт блюд с точными нормами закладки ингредиентов, автоматизированный учет движения сырья от поступления на склад до списания на производство, ежедневный контроль за соблюдением норм выхода готовой продукции, систематический анализ отклонений фактического расхода от нормативного с выявлением причин. Эффективный контроль материальных затрат может обеспечить экономию на уровне 2–3 % от выручки, что в условиях низкой рентабельности является существенным резервом повышения прибыли.

В-третьих, необходимо совершенствование системы управления рисками. По мнению А.В. Глущенко, Э.Н. Самедовой и В.А. Темникова, система управленческого учета должна включать механизмы идентификации рисков, их анализа и оценки, разработки стратегий управления рисками и систематического мониторинга [3, с. 521]. Для предприятий общественного питания ключевыми рисками являются: волатильность цен на сырье, сезонные колебания спроса, риски порчи скоропортящейся продукции, высокая текучесть кадров. Интеграция управления рисками в систему управленческого учета позволяет формировать резервы для сглаживания неблагоприятных отклонений и поддержания стабильности финансовых результатов.

Среди общеотраслевых рекомендаций следует выделить автоматизацию управленческого учета. Как отмечают Л.А. Зимакова и Я.Г. Штефан, интеграция современных методов управленческого учета на основе концепции бережливого производства позволяет снизить непроизводительные потери и повысить эффективность использования ресурсов [12, с. 48]. Внедрение специализированных программных продуктов для общепита обеспечивает: автоматический учет продаж в разрезе блюд, смен, официантов, автоматическое списание ингредиентов по технологическим картам при продаже блюд, формирование управленческой отчетности в режиме реального времени, контроль за действиями персонала и предотвращение злоупотреблений.

Важнейшим направлением является развитие стратегического управленческого учета. По мнению О.Е. Николаевой и О.Б. Алексеевой, стратегический управленческий учет позволяет формировать долгосрочные конкурентные преимущества путем интеграции данных о внешней среде и внутренних возможностях компании. Для сетевых ресторанов это означает систематический анализ эффективности маркетинговых акций, мониторинг изменений среднего чека и частоты посещений, оценку потенциала новых регионов и форматов, анализ жизненного цикла блюд в меню.

Наконец, опыт ООО «Система ПБО» показывает, что инвестиции в развитие компетенций персонала создают основу для эффективного внедрения систем управленческого учета. Обучение управляющих ресторанов основам финансового менеджмента, принципам калькулирования себестоимости и анализа отклонений позволяет повысить качество управленческих решений на уровне подразделений. Формирование культуры принятия решений на основе данных, а не интуиции, является долгосрочной инвестицией в повышение эффективности бизнеса.

Заключение.

Проведенное исследование позволило выявить влияние системы управленческого учета на финансовые результаты предприятий общественного питания на основе сравнительного анализа публичной финансовой отчетности четырех компаний сектора быстрого питания за период 2022–2024 гг.

Установлено, что предприятия с более высокой долей собственного капитала (коэффициент автономии выше 45 %) демонстрируют рентабельность по чистой прибыли на уровне 9,1–15,3 %, что в 4–8 раз превышает показатели компаний с высокой долговой нагрузкой (1,8–2,3 %). Выявленная корреляция свидетельствует о том, что финансовая устойчивость создает условия для эффективного управленческого учета и принятия долгосрочных решений без необходимости жертвовать стратегическими целями ради краткосрочной ликвидности.

Анализ косвенных признаков показал, что компании с развитыми системами корпоративного обучения, эффективным управлением оборотным капиталом и инвестициями в автоматизацию демонстрируют более высокие финансовые результаты. ООО «Система ПБО» при рентабельности 9,1 % (на уровне среднеотраслевой) существенно превосходит прямых конкурентов в корпоративном сегменте и демонстрирует признаки более зрелой системы

управленческого учета: снижение кредиторской задолженности на 64,5 % при росте выручки на 20,3 %, наличие образовательной лицензии, декларируемые инвестиции в технологическое оснащение и автоматизацию.

Выявлены ключевые проблемы отрасли, требующие совершенствования управленческого учета: высокая доля убыточных предприятий (35,3 %), низкая среднеотраслевая рентабельность (9,1 %), высокая доля материальных затрат (47,5 %), требующая жесткого контроля, критическая текучесть кадров (81,4 %), снижающая эффективность инвестиций в обучение. Сформулированы рекомендации по совершенствованию систем управленческого учета: внедрение unit-экономики для анализа рентабельности отдельных точек, автоматизация учета движения сырья и контроля за соблюдением технологических норм, развитие систем управления рисками, интегрированных в управленческий учет, внедрение специализированных программных продуктов для автоматизации учета и отчетности, развитие стратегического управленческого учета с анализом конкурентной среды, инвестиции в обучение персонала и формирование культуры принятия решений на основе данных.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по повышению эффективности управленческого учета в сетевых ресторанах быстрого питания. Ограничением исследования является отсутствие доступа к внутренним системам управленческого учета компаний, в связи с чем выводы сделаны на основе анализа косвенных признаков и корреляций в публичных данных. Дальнейшие исследования могут быть направлены на углубленный анализ конкретных инструментов управленческого учета с использованием методов case study при наличии доступа к внутренним данным компаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боташева Л.С., Аджиева А.А. Роль управленческого учета в достижении финансовой эффективности организации // Региональная и отраслевая экономика. 2024. № 3 (3). С. 71–76.
2. Боташева Л.С., Чагарова А.А. Факторы успешной реализации системы управленческого учета на предприятии // Региональная и отраслевая экономика. 2024. № 3. С. 126–130.
3. Глушченко А.В., Самедова Э.Н., Темников В.А. Методика идентификации и оценки финансовых рисков в системе управленческого учета // Международный бухгалтерский учет. 2020. Т. 23. № 5. С. 521–542.
4. ГОСТ Р 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. М.: Стандартинформ, 2014. URL: https://ultsosh.gosuslugi.ru/netcat_files/159/2926/gost_30389_2013_predpriyatiya_obshhestvennogo_pitaniya_klassifikaciya.pdf (дата обращения: 14.12.2025).
5. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «БУРГЕР РУС» за 2024 год. ИНН 7719723690. URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/2198632> (дата обращения: 14.12.2025).
6. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «ДОДО ФРАНЧАЙЗИНГ» за 2024 год. ИНН 1101140415. URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/7771793> (дата обращения: 14.12.2025).
7. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС» за 2024 год. ИНН 7743242330. URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/10534592> (дата обращения: 13.12.2025).
8. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «СИСТЕМА ПБО» за 2024 год. ИНН 7710044140. URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/6623317> (дата обращения: 15.12.2025).
9. Гришкина С.Н., Честнова К.С. Развитие функций управленческого учета в системе корпоративного управления // Учет. Анализ. Аудит. 2023. Т. 10. № 5. С. 38–49.
10. Гугкаева С.С. Управленческий учет как инструмент повышения эффективности бизнеса // Общество: политика, экономика, право. 2025. № 6. С. 117–123.

11. Евгеньев М.Б. Инструменты финансового механизма управления финансовыми результатами организации // Вестник Евразийской науки. 2024. № 8. С. 267–270.
12. Зимакова Л.А., Штефан Я.Г. Интеграция современных методов управленческого учета на предприятиях бережливого производства // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 6. С. 340–350.
13. Колесникова Е.Н. Основные направления развития моделей текущего (операционного) управленческого учета. Динамический управленческий учет // Вектор экономики. 2025. № 4. URL: <https://vectoreconomy.ru/images/publications/2025/4/accounting/Kolesnikova.pdf> (дата обращения: 16.12.2025).
14. Коммерсантъ. «Вкусно — и точка» будет открывать рестораны в городах с населением менее 300 тыс. человек. 2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6197039> (дата обращения: 17.12.2025).
15. Лемещенко Г.Л., Ткаченко О.Д. Возможности применения управленческого учета как системы внутреннего оперативного управления на предприятиях общественного питания Приморского края // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2009. № 5. С. 33–42.
16. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб. // Росстат. М., 2024. 700 с.
17. ТАСС. «Вкусно — и точка» в 2024 году планирует открыть 50 новых заведений. 2024. URL: <https://tass.ru/ekonomika/20920161> (дата обращения: 12.12.2025).
18. Audit-it.ru. Досье контрагента ООО «БУРГЕР РУС». ОГРН 1097746274009. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1097746274009_ooo-burger-rus (дата обращения: 10.12.2025).
19. Audit-it.ru. Досье контрагента ООО «ДОДО ФРАНЧАЙЗИНГ». ОГРН 1131101001844. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1131101001844_ooo-dodo-franchayzing (дата обращения: 10.12.2025).
20. Audit-it.ru. Досье контрагента ООО «ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС». ОГРН 1187746120044. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1187746120044_ooo-interneshnl-restorant-brends (дата обращения: 10.12.2025).
21. Audit-it.ru. Досье контрагента ООО «СИСТЕМА ПБО». ОГРН 1027700251754. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1027700251754_ooo-sistema-pbo (дата обращения: 10.12.2025).
22. New-Retail.ru. Число ресторанов в сети «Вкусно - и точка» достигнет 1 тысячи. 2024. URL: https://new-retail.ru/novosti/retail/chislo_restoranol_v_seti_vkusno_i_tochka_dostignet_1_tysyachi5187/ (дата обращения: 12.12.2025).
23. Retail.ru. 50 ресторанов откроет сеть «Вкусно — и точка» в 2024 году. 2024. URL: <https://www.retail.ru/news/50-restoranol-otkroet-set-vkusno-i-tochka-v-2024-godu-28-maya-2024-241163/> (дата обращения: 16.12.2025).
24. TAdviser. Вкусно — и точка (ранее Макдоналдс Россия). Показатели деятельности. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Вкусно_—_и_точка_\(ранее_Макдоналдс_Россия\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Вкусно_—_и_точка_(ранее_Макдоналдс_Россия)) (дата обращения: 15.12.2025).

Поступила в редакцию: 18.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Тумакова А. В., 2026.